

Economia Circular na Mineração Urbana e Análise dos Impactos Ambientais

Circular Economy in Urban Mining and Analysis of Environmental Impacts
Economía Circular en la Minería Urbana y Análisis de los Impactos Ambientales

José Silvanildo Vidal Barbosa¹

jose.barbosa29@fatec.sp.gov.br

Marjorie de Souza Gabriel¹

marjorie.gabriel@fatec.sp.gov.br

Denise Benino Dourado Anceli¹

denise.anceli@fatec.sp.gov.br

1 – Fatec Guarulhos

Resumo:

Este estudo visa analisar como a implementação dos conceitos de economia circular na mineração urbana pode trazer resultados positivos para o meio ambiente, analisando quais impactos ambientais podem ser reduzidos ao realizar a mineração urbana de resíduos eletrônicos, como, por exemplo, placas eletrônicas, que apresentam grandes volumes de metais preciosos em sua composição. O estudo de caso foi realizado em uma empresa do setor de mineração urbana, onde, por meio de observação direta, foi acompanhado todo o processo de recuperação de metais preciosos contidos nessas placas, e foi observado que no processo eram geradas grandes quantidades de rejeitos de processamento que não eram de serventia da empresa. Foram realizadas simulações com base em estudos literários, chegando à conclusão de que, ao aplicar o conceito de economia circular e logística reversa, era possível gerar sustentabilidade e reduzir significativamente os impactos ambientais que seriam causados pelo descarte incorreto desses rejeitos.

Palavras-chave: Logística Reversa; Economia Circular; Mineração Urbana; Sustentabilidade.

Abstract:

This study aims to analyze how the implementation of circular economy concepts in urban mining can bring positive results for the environment, examining which environmental impacts can be reduced by performing urban mining of electronic waste, such as printed circuit boards, which contain large amounts of precious metals in their composition. The case study was carried out in a company in the urban mining sector, where, through direct observation, the entire process of recovering precious metals contained in these boards was monitored, and it was observed that the process generated large quantities of processing waste that were of no use to the company. Simulations were conducted based on literary studies, leading to the conclusion that, by applying the concept of circular economy and reverse logistics, it was possible to generate sustainability and significantly reduce the environmental impacts that would be caused by the improper disposal of this waste.

Keywords: Reverse Logistics; Circular Economy; Urban Mining; Sustainability.

Resumen:

Este estudio tiene como objetivo analizar cómo la implementación de los conceptos de economía circular en la minería urbana puede generar resultados positivos para

Recebido

Received

Recibido

Novembro, 2025

November, 2025

Noviembre, 2025

Aceito

Accepted

Aceptado

Março, 2026

March, 2026

Marzo, 2026

Publicado

Published

Publicado

Jul./Set. 2026

Jul./Sep. 2026

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN

2965-3339

DOI

10.5281/zenodo.20294344

São Paulo

v. 4 | n. 4

v. 4 | i. 4

e44530

Julho-Setembro

July-September

Julio-Septiembre

2026

el medio ambiente, examinando qué impactos ambientales pueden reducirse al realizar la minería urbana de residuos electrónicos, como por ejemplo las placas electrónicas, que presentan grandes volúmenes de metales preciosos en su composición. El estudio de caso se llevó a cabo en una empresa del sector de minería urbana, donde, mediante observación directa, se acompañó todo el proceso de recuperación de los metales preciosos contenidos en dichas placas, y se observó que en el proceso se generaban grandes cantidades de desechos de procesamiento que no eran de utilidad para la empresa. Se realizaron simulaciones basadas en estudios literarios, llegando a la conclusión de que, al aplicar el concepto de economía circular y logística inversa, era posible generar sostenibilidad y reducir significativamente los impactos ambientales que serían causados por la eliminación inadecuada de estos desechos.

Palabras clave: *Logística Inversa; Economía Circular; Minería Urbana; Sustentabilidad.*

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o consumo de equipamentos eletrônicos cresceu de forma expressiva, impulsionado pela digitalização do cotidiano, pela expansão de serviços de streaming, pela popularização de dispositivos conectados e pelas novas aplicações de inteligência artificial. De acordo com pesquisas da The Global E-waste Monitor 2024 (UNITAR; ITU, 2024), houve um aumento de 62 milhões de toneladas de lixo eletrônico produzido de 2010 a 2022, um aumento de 82% de lixo eletrônico no mundo. Acompanhando o ritmo das inovações tecnológicas e das mudanças de hábito de consumo atual, é possível deduzir que o volume de resíduos eletrônicos seja impulsionado cada vez mais durante os anos.

Relatórios internacionais mostram que o lixo eletrônico cresce ano após ano em patamar superior à taxa de reciclagem. Segundo Vargas et al. (2023), o Brasil se destaca como o maior gerador de lixo eletrônico da América do Sul, gerando aproximadamente 2,1 milhões de toneladas anualmente. Isso gera perigo e é motivo de atenção, pois, além de conter plástico, vidro e cerâmica, esses resíduos reúnem metais de alto valor agregado que, quando descartados de forma inadequada, contribuem para impactos ambientais relevantes e para emissões de gases de efeito estufa associadas ao seu ciclo de vida. Trata-se de um fluxo de materiais de decomposição lenta e com potencial de recuperação subaproveitado.

Diante essa situação, a mineração urbana surge como uma alternativa promissora para combater esse descarte de lixo eletrônico. Em vez de remover minérios diretamente do solo, ela recupera metais presentes em produtos eletroeletrônicos pós-consumo, integrando práticas de logística reversa e alinhando-se aos princípios da economia circular. Ao priorizar reutilização, remanufatura e reciclagem, reduz a pressão sobre recursos naturais, prolonga o ciclo de vida dos produtos e pode contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial o ODS 12, que visa assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis, e o ODS 13, que tem como objetivo tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos.

Observando esse cenário, este artigo analisa como a implementação dos princípios de economia circular na mineração urbana pode colaborar para reduzir os impactos ambientais por meio do reaproveitamento de resíduos eletrônicos. Como recorte prático, são considerados processos observados em uma empresa do setor com identidade preservada, de modo a conectar a discussão teórica a evidências do chão de fábrica. Ao final, são discutidos os resultados simulados.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção serão abordadas as seguintes conceituações: Logística Reversa, Economia Circular, Mineração Urbana e Sustentabilidade e ODS.

2.1 Logística Reversa

Um sistema de logística reversa pode ser definido como o conjunto de

procedimentos com o objetivo de coletar, devolver e direcionar produtos pós-consumo para o retorno ao ciclo produtivo, possibilitando a reutilização de resíduos sólidos ou sua destinação ambientalmente adequada. De acordo com Leite (2009), logística reversa é a área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo relacionado ao retorno de recursos resultante dos processos de pós-venda e pós-consumo, agregando valores financeiros, ambientais e operacionais. Ademais, a logística reversa no campo do pós-venda tem como propósito estratégico acrescentar ao produto logístico um valor que é devolvido por razões comerciais, como, por exemplo, avarias, defeitos ou falhas de funcionamento (Leite, 2009). Guarnieri (2011) também complementa essa visão ao destacar que os itens de pós-consumo são aqueles produtos que atingiram o final de sua vida útil e exigem o devido planejamento e controle dos processos, desde sua disposição até sua reincorporação ou destinação final.

Sob a perspectiva de planejamento estratégico, Mueller (2005) afirma que a logística reversa pode ser categorizada como uma versão contrária da logística e se origina de uma prática em que o planejamento utiliza os mesmos processos que um planejamento tradicional: ambos abordam componentes interligados à logística, tais como transporte, fluxo de materiais, armazenagem dos produtos e níveis de serviço. Entretanto, os processos reversos devem ser vistos como um novo recurso com intenção de obter lucros. Dessa forma, Rogers (1998) detalha a implementação prática do fluxo reverso como o processo que planeja, controla e implementa recursos reversos de produtos e matérias, desde um local de distribuição ou uso até um local para restauração ou destinação adequada.

Iniciativas de logística reversa oferecem vantagens sutis e mensuráveis, tanto para a sociedade quanto para as empresas. Diretamente, os benefícios incluem o reaproveitamento de materiais brutos e a reciclagem de insumos na criação de novos bens, o que reduz gastos de produção. De modo indireto, os benefícios contemplam salvaguarda do mercado, valorização da reputação ecológica da companhia e o fortalecimento de relações entre consumidores e parceiros (Fleischmann; Dekker, 1998). No âmbito legal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) considera a logística reversa uma ferramenta de progresso econômico e social, possibilitando que o lixo retorne às empresas para ser reaproveitado ou receber um tratamento ecológico correto (BRASIL, 2010, art. 3º, XII).

Segundo a Lei nº 12.305/2010, a logística reversa consiste em um conjunto de medidas que viabiliza a coleta e restituição de resíduos sólidos ao setor empresarial, tornando possível o recolhimento e o retorno de resíduos sólidos para as empresas, o que possibilita sua reutilização ou um descarte final que respeite o meio ambiente (BRASIL, 2010, art. 3º, XII). Ainda, o Decreto nº 10.240/2020 define as regras para a aplicação de sistemas de logística reversa compulsória para produtos eletroeletrônicos domésticos e seus componentes (BRASIL, 2020, art. 1º). Assim, a legislação assegura o rastreamento, o cumprimento de objetivos e a participação de todos os envolvidos na cadeia.

No Brasil, de acordo com pesquisas de Arantes (2023), a logística reversa enfrenta dificuldades como infraestrutura inadequada, custos elevados para iniciar o processo e variação na quantidade e condição dos materiais que retornam.

Mesmo com essas barreiras, ao aplicar a logística reversa de forma correta, as empresas podem melhorar seu desempenho, construir uma reputação ambiental positiva e impulsionar a economia circular, gerando valor econômico e promovendo a sustentabilidade (Silva, 2021).

2.2 Economia Circular

O conceito de Economia Circular pode ser descrito como um sistema econômico focado em otimizar o uso de recursos, que prioriza o compartilhamento, o reaproveitamento, a manutenção, a revitalização e a reciclagem de itens e componentes já fabricados, aumentando assim a durabilidade de cada produto (Ellen Macarthur Foundation, 2019). Esse modelo de economia ganhou força por ação de organizações e políticas da União Europeia, com o objetivo de trazer uma resposta ao modelo linear de produção, que é baseado em extrair, produzir e descartar materiais, e atualmente é referência para práticas de logística reversa e na extração de minérios nas áreas urbanas, que atuam em conjunto dentro do elo da lógica circular. Como afirma Geissdoerfer (2017), a ideia central da economia circular se encontra em uma transformação profunda do sistema econômico. O objetivo dela é garantir que o valor existente dos produtos, componentes e matérias-primas seja preservado ao máximo.

Na prática, seus princípios incluem os 5Rs: reduzir, reutilizar, reciclar, repensar e regenerar, que se fundamentam em ciclos fechados de materiais e têm o objetivo de eliminar os desperdícios ocasionados dos processos e recuperar os sistemas da natureza, preservando o meio ambiente (Kirchherr, 2017). Em território brasileiro, as estratégias que visam aplicar a economia circular apresentam uma expansão considerável, especialmente dentro de setores relacionados às indústrias, uma vez que possuem apoio de políticas de resíduos sólidos e da constante inovação tecnológica (Machado, 2022).

Observando esse modelo econômico, é possível afirmar, com base em estudos da Ellen Macarthur Foundation (2019), que a transição de uma economia comum para uma circular ajuda de forma significativa na suavização dos efeitos negativos em relação às mudanças climáticas, uma vez que faz com que a extração de recursos naturais seja diminuída e, conseqüentemente, suaviza a emissão de gases do efeito estufa, como o carbono e o metano. Além desses, muitos são os benefícios do uso de um sistema circular, que não só traz impactos positivos no quesito ambiental, mas também cria oportunidades econômicas e sociais, tais como a geração de empregos, e atua diretamente na promoção de inovações e desenvolvimento sustentável (Moraes, 2020).

A economia circular, apesar de trazer uma proposta única e extremamente benéfica, encontra algumas barreiras para sua consolidação. Santos (2023) ressalta que, dentre elas, podem ser citadas a ausência de políticas regulatórias específicas, de incentivos para melhorias e de uma estruturação adequada. Acima de tudo, essa transição para um sistema circular necessita da cooperação de todos, tanto governamental quanto da sociedade e de empresas, para que assim seja possível criar redes de apoio colaborativas com a missão de tornar todos os processos mais sustentáveis (Korhonen, 2018).

2.3 Mineração Urbana

A essência da Mineração Urbana, baseada no estudo de Silva (2021), se fundamenta na recuperação de materiais de valor encontrados no lixo das cidades e de centros industriais, como plásticos, metais e peças de eletrônicos. É uma forma mais sustentável de obter esses recursos, em vez de simplesmente extraí-los da natureza. Nos dias de hoje, sua importância se deve ao aumento expressivo do consumo, uma vez que fizeram dos resíduos eletrônicos uma considerável fonte de matérias-primas recicladas de valor econômico e ambiental expressivo (Cui, 2008).

De forma paralela, a extração de minérios em áreas urbanas, que tem como seus pilares reduzir, reutilizar, reciclar e regenerar, surge como uma das abordagens mais promissoras para concretizar a prática da economia circular, possibilitando a reutilização de materiais e suavizando a demanda por novas matérias-primas (Gomes; Barros; Ferreira, 2022). Dessa maneira, o conceito de mineração urbana se integra à economia circular e, conseqüentemente, à logística reversa, uma vez que conclui esse ciclo de recursos, transformando resíduos em insumos e evitando desperdícios. Além disso, segundo fundamentações da Ellen MacArthur Foundation (2019), essa abordagem sugere uma mudança do formato tradicional de "extrair, produzir, descartar" para um esquema único, onde os materiais permanecem em circulação durante o máximo de tempo viável. Apesar de políticas de circulação de matérias terem um avanço significativo no panorama brasileiro, a integração dos processos da mineração urbana, gestão de resíduos sólidos e logística reversa apresenta alguns obstáculos em sua consolidação.

Conforme afirma Oliveira (2020), a exploração de recursos em áreas urbanas diminui a procura por minerais novos, amenizando consideravelmente os danos ao meio ambiente, a exemplo da erosão do solo e da liberação de gases que contribuem para o aquecimento global. Além dos diversos ganhos para o planeta, a mineração urbana tem o potencial de encorajar a inclusão social e impulsionar a economia da região, dando mais valor ao trabalho de associações cooperativas e dos profissionais da coleta seletiva (Nascimento, 2021). Desse modo, esses impactos se associam às metas da sustentabilidade e enfatizam como a extração desses materiais em áreas urbanas se torna fundamental para avançar em direção a uma economia com menor emissão de carbono.

Em síntese, no Brasil, o desenvolvimento da mineração urbana enfrenta grandes obstáculos, como a falta de tecnologia adequada, de estímulos financeiros e de leis próprias para o setor (Santos, 2023). Machado (2022) enfatiza que, para que a mineração urbana se consolide, é essencial que o governo, as empresas e a população trabalhem de forma coletiva, criando ações que incentivem novas possibilidades e práticas sustentáveis. Dessa forma, é possível concluir que a exploração de recursos em áreas urbanas desempenha um papel fundamental para concretizar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 12 e 13. Isso acontece ao impulsionar linhas de produção que respeitam o meio ambiente, atenuar os efeitos negativos na natureza e auxiliar na diminuição das emissões de carbono nas cidades.

2.4 Sustentabilidade e ODS

Apesar de ser um tema que pode ser considerado atual, a sustentabilidade teve origem há mais de três décadas, com o propósito de solucionar a degradação ambiental no planeta. A partir do relatório Brundtland de 1987, o conceito de desenvolvimento sustentável foi definido por um progresso que estimula o equilíbrio entre os pilares ambientais, sociais e econômicos, visando suprir as demandas atuais e, simultaneamente, garantir que as pessoas do futuro também consigam satisfazer suas próprias necessidades (UNITED NATIONS, 1987). Sua idealização foi incorporada em diversas áreas, especialmente na criação da Agenda 2030, um plano de ações que representa um esforço global em prol da humanidade, do planeta e do desenvolvimento, com o objetivo de consolidar a paz em todo o mundo e acabar com a miséria (UNITED NATIONS, 2015). Esse marco teve como resultado a consolidação de diversas políticas globais voltadas à sustentabilidade, com grande influência da Organização das Nações Unidas (ONU) ao fortalecer diretrizes políticas em âmbito mundial.

Segundo o Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram criados com o objetivo de, no período de 15 anos e por meio de 17 metas globais, atingir três objetivos ambiciosos: 1) Acabar de vez com a miséria absoluta; 2) Lutar contra a desigualdade e a falta de justiça; 3) Frear as alterações do clima. O presente artigo ressalta duas dessas metas, de extrema importância para o estudo: o ODS 12, de consumo e produção sustentável, e o ODS 13, de ação contra a mudança global do clima (GT AGENDA 2030, 2023). Para alcançar o ODS 12, é necessário garantir formas sustentáveis de produzir e consumir, incentivando o uso otimizado dos recursos do planeta e diminuindo a quantidade de lixo gerado (UNITED NATIONS, 2015). Já em relação ao ODS 13, é preciso a tomada de ações imediatas contra as alterações no clima e seus efeitos, entendendo que o aquecimento do planeta é um dos problemas mais graves da atualidade (ONU BRASIL, 2022).

Sobre a perspectiva brasileira, o Relatório Luz de 2023 relata que o país mostra avanços limitados nesses dois objetivos, que se dão principalmente pela baixa integração de políticas que buscam assegurar o meio ambiente e pela falta de preocupação e monitoramento dos indicadores nessas áreas. A nação brasileira tem demonstrado regressão ou paralisia em 105 das 169 metas estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (GT AGENDA 2030, 2023). O Conselho de Cidadania e Bem-Estar Social (2021) afirma que a sustentabilidade transcende as questões ambientais, sendo essencial para o progresso social e uma economia que beneficie a todos. Logo, a aplicação das práticas de economia circular e da mineração urbana, anteriormente discutidas, apresenta uma contribuição direta para o sucesso desses objetivos, tornando esses ODS mais concretos para setores de indústrias.

Considerando que a sustentabilidade é um processo resultante de coletividade contínua, para que a Agenda 2030 seja colocada em prática de forma eficaz, é essencial adotar uma estratégia que una diversos setores e envolva a sociedade em todas as suas instâncias (UNITED NATIONS, 2015). Esse desenvolvimento sustentável deve não só ser adotado como uma simples prática, mas

compreendido como uma estratégia mundial que visa proporcionar bem-estar para todos, unindo ecologia, economia e ética (Sachs, 2019).

3. MÉTODO

O presente artigo adota como estratégia geral a metodologia de estudo de caso, a qual, segundo Yin (2014), o estudo de caso surge do desejo de compreender e investigar fenômenos sociais complexo. E como complemento, foi realizada uma revisão bibliográfica, essencial para contextualizar a pesquisa e fundamentar a discussão teórica. De acordo com Marconi e Lakatos (2003), A pesquisa bibliográfica reúne estudos e informações já produzidas sobre um certo tema, servindo como base de compreensão do assunto e direciona o desenvolvimento do trabalho, contribuindo para evitar erros e repetições.

O estudo de caso tem como objeto de análise a empresa X (nome fictício), localizada em Osasco (SP), atuante no segmento de mineração urbana. Essa organização é pioneira no país na reciclagem de resíduos contendo metais preciosos como o ouro, prata, platina, paládio e ródio, provenientes de catalisadores, baterias de lítio e equipamentos eletrônicos. A empresa processa anualmente mais de 8.000 toneladas de resíduos, configurando-se como referência nacional em práticas de logística reversa e economia circular.

Sua operação envolve coleta em todo o território nacional, realizada com frota própria e por meio de parcerias com fornecedores de sucata e oficinas. O material coletado é rastreado desde a pesagem inicial até o processamento final, passando por etapas de classificação e triagem, assegurando confiabilidade e transparência no ciclo de reaproveitamento.

A coleta de dados da pesquisa ocorreu entre os meses de agosto e outubro de 2025, por meio de observação direta. Esse procedimento permitiu descrever as etapas do fluxo produtivo da empresa, desde o recebimento dos resíduos até o processo de segregação e comercialização dos metais preciosos recuperados. levando em conta que não foi possível o acesso a dados financeiros e a outros dados sigilosos da organização, reconhece que os resultados que serão apresentados, não devem ser confundidos com registros corporativos reais, pois serão feitos por simulação com Excel.

Os dados coletados durante esse estudo foram analisados de forma descritiva e comparativa. A análise descritiva permitiu organizar e apresentar as informações referentes ao processo operacional da empresa, bem como o seu processo de produção de amostras dos metais preciosos e a geração de resíduos secundários. Já a análise comparativa possibilitou comparar a geração de resíduos atual e sua destinação final com o cenário ideal de reciclagem e economia circular, analisando todo os impactos ambientais positivos e as melhorias dos processos da empresa.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados coletados na empresa X permitiram simular, por meio de estudos literários, o impacto da aplicação dos princípios de Economia Circular na

eficiência operacional e na redução de impactos ambientais. Durante a etapa de observação, foi identificado que a triagem interna concentrava seus esforços exclusivamente na recuperação de metais preciosos — ouro, prata, paládio e ródio — o que deixava de lado materiais de baixo valor agregado, como plásticos e alumínio, presentes em placas eletrônicas. Com esse cenário, foi possível identificar que, ao mesmo tempo em que ocorria a diminuição dos resíduos eletrônicos, também era gerado um grande acúmulo de rejeitos de processamento dentro da empresa, o que ocupava espaço e muito estoque parado, gerava custos logísticos e representava riscos ambientais devido ao volume estocado.

Para lidar com esse problema, foi adotado o modelo de responsabilidade compartilhada, fundamentado nos princípios da Logística Reversa e da Economia Circular previstos na Lei nº 12.305/2010 (PNRS), que visa reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos ambientais. O foco foi fechar uma parceria com uma empresa especializada em destinação final, reciclagem e transformação desses rejeitos gerados na produção.

Essa parceria foi realizada de forma estratégica, buscando uma empresa que tivesse experiência na área de logística reversa e reconhecimento no mercado. Foi então que os rejeitos passaram a ser direcionados a cada três meses para a empresa parceira, que realizava a revenda desses materiais como insumo secundário para indústrias de transformação ou a reciclagem completa desses materiais. Dessa forma, a parceria não só reduziu o volume acumulado de rejeitos, como também reduziu o impacto ambiental que seria causado pelo descarte incorreto dos materiais. Também foi possível criar uma fonte de receita extra para a empresa X, que passou a lucrar com a comercialização dos rejeitos que antes eram vistos como passivos e apenas ocupavam espaço de estoque.

Com o reaproveitamento dos rejeitos, foi possível reduzir o volume de materiais estocados parados na empresa, reduzir as emissões de CO₂ e gerar outra fonte de lucro para a empresa. Segundo pesquisas da Ellen MacArthur Foundation (2019), a economia circular pode reduzir bilhões de toneladas de emissões de CO₂ provenientes de plástico e alumínio até 2050. Essa tendência reforça o potencial que a economia circular, junto com a mineração urbana, exerce na sustentabilidade ambiental dentro de cadeias circulares, onde também é possível gerar lucros extras.

Considerando o ciclo completo de reaproveitamento dos plásticos e alumínio, é possível reduzir grandes toneladas de emissões de CO₂. De acordo com dados publicados pelo International Aluminium Institute (IAI, 2023), a reciclagem de alumínio economiza 95% da energia necessária para a produção primária de alumínio virgem, além de economizar as emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa. Já o plástico, segundo banco de dados do (Instituto Pragma, 2024), é o material com maior potencial de contribuição na redução de CO₂ na atmosfera por tonelada reciclada.

Assim, é possível observar que a implementação da prática baseada em logística reversa e economia circular permite transformar rejeitos que antes eram considerados passivos em ativos sustentáveis, contribuindo economicamente na

redução dos impactos ambientais, fortalecendo as estratégias corporativas sustentáveis da empresa X.

Com o objetivo de representar de forma visual os resultados estimados de redução de CO₂, a Figura 1 a seguir apresenta os indicadores de economia de CO₂ obtidos com o reaproveitamento dos rejeitos.

Figura 1 – Indicadores de redução de emissão de CO₂ com o reaproveitamento dos rejeitos
Redução da emissão de CO₂(t) por reaproveitamento

Fonte: Autores (2025)

A Figura 1 foi elaborada com base em estudos literários realizados por publicações de Luis Filipe (2025), onde é demonstrado que cada tonelada de alumínio evita a emissão de até 10,5 toneladas de CO₂, por outro lado, o plástico consegue reduzir 2,1 toneladas de CO₂ por cada tonelada de plástico.

Usando como base os fatores de redução apresentados na Figura 1, foi realizada uma simulação para estimar a capacidade de redução de emissões de CO₂ resultante do reaproveitamento dos materiais coletados pela empresa. A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos da simulação.

Tabela 1 – Simulação da Redução de CO₂(t) Por Reaproveitamento

	Quantidade (t)	Quantidade de plástico presente (t)	Quantidade de alumínio presente (t)	Redução de CO ₂ de plástico (t)	Redução de CO ₂ de alumínio (t)
Coleta de placas anual	8000	1600	400	3360	4200
Coleta de placas mensal	666,67	133,3	33,3	280	350

Fonte: Autores (2025)

A Tabela 1 foi elaborada usando estudos publicados de Gerbase e Oliveira (2012) e Xian et al. (2021). Nos estudos publicados, é possível ter uma base de quantos porcentos de plástico e alumínio estão presentes em uma placa eletrônica. Usando esses dados e levando em consideração que a empresa consegue coletar

até 8.000 toneladas de placas anualmente, foi realizada uma simulação no Excel para estimar o potencial de redução de CO₂ proveniente do reaproveitamento desses materiais. Primeiramente, foi aplicado o percentual médio de composição das placas (20% plástico e 5% alumínio) sobre o total coletado anualmente, obtendo assim a quantidade de cada material presente nas placas. Em seguida, foram utilizados os fatores de redução de emissão identificados na literatura, sendo 2,1 toneladas de CO₂ evitadas por cada tonelada de plástico e 10,5 toneladas evitadas por cada tonelada de alumínio reaproveitados. Multiplicando a quantidade de cada material presente pelo respectivo fator de redução, foi possível obter o total de emissão de CO₂ que deixou de ser lançado na atmosfera, anualmente e mensalmente. A simulação apontou que, com o reaproveitamento anual de 8.000 toneladas de placas eletrônicas, seria possível evitar aproximadamente 3.360 tCO₂ de carbono resultante do plástico e 4.200 tCO₂ resultante do alumínio, totalizando 7.560 tCO₂ reduzidos ao ano, considerando o cenário de reciclagem integral dos materiais.

A implementação da melhoria proposta pode ajudar a reduzir significativamente os impactos ambientais que seriam causados pelos gases de efeito estufa desses materiais caso fossem descartados de forma incorreta. Esses dados reforçam a ideia de interligação entre eficiência operacional e sustentabilidade, pois, além de transformar resíduos em fontes de receita, é possível reduzir impactos ambientais usando o conceito de mineração urbana integrada à economia circular, mostrando que é possível praticar gestão ambiental responsável e garantir resultados economicamente vantajosos para a empresa. Promover a reutilização, reciclagem e reaproveitamento econômico dos rejeitos está diretamente alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especificamente o ODS 12, que trata do consumo e produção responsável. Com a diminuição das emissões de CO₂ e, conseqüentemente, a redução da dependência de matérias-primas virgens, a empresa X se alinha com as diretrizes do ODS 13, que visa ações contra a mudança global do clima.

Em síntese, a experiência simulada ajudou a demonstrar que a integração entre a recuperação de metais preciosos e o aproveitamento comercial dos rejeitos de processamento constitui um modelo de negócio sustentável, replicável e lucrativo. A adoção da parceria com uma empresa especializada, usando o sistema de responsabilidade compartilhada, permite reduzir estoque de materiais passivos, diversifica as fontes de renda e fortalece o posicionamento corporativo frente às exigências de sustentabilidade global.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação do método de responsabilidade compartilhada, com foco no reaproveitamento dos resíduos gerados pela própria empresa na produção de amostras dos metais preciosos, permitiu simular e alcançar o objetivo deste estudo: analisar como a economia circular e a mineração urbana podem promover sustentabilidade ambiental e reduzir os impactos ambientais causados pelo descarte incorreto de materiais eletrônicos.

Os resultados simulados demonstram que a aplicação dos princípios da economia

circular na mineração urbana representa uma alternativa viável e inovadora para a redução dos impactos ambientais, especialmente quando se trata do aproveitamento eficiente de metais valiosos contidos em resíduos eletrônicos. Essa abordagem contribui para diminuir a necessidade da prática da mineração tradicional e fortalece a adoção de práticas industriais mais limpas, reduzindo emissões de gases de efeito estufa e a degradação dos solos.

Assim, é possível concluir que a integração entre mineração urbana e economia circular contribui para a construção de práticas produtivas mais sustentáveis, promove inovação, eficiência operacional e responsabilidade ambiental. O estudo de caso reforça que é possível alinhar o desempenho econômico com a preservação ambiental, demonstrando práticas sustentáveis que podem ser incorporadas de forma estratégica nas operações empresariais e produtivas.

REFERÊNCIAS

ARANTES, F. P. **Desafios para implantação da logística reversa**. Relatório. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/372593555_DESAFIOS_PARA_IMPLANTACAO_DA_LOGISTICA_REVERSA. Acesso em: 21 out. 2025.

BRASIL. Decreto nº 10.240, de 26 de fevereiro de 2020. Regulamenta dispositivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, no que couber. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 fev. 2020. Disponível em:

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2020/decreto-10240-26-fevereiro-2020-789763-norma-pe.html>. Acesso em: 21 out. 2025.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 3 ago. 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 21 out. 2025.

CONSELHO DE CIDADANIA E BEM-ESTAR SOCIAL (Brasil). **Relatório de Sustentabilidade e Desenvolvimento Humano**. Brasília: CCBS, 2021.

CUI, J.; ZHANG, L. **Metallurgical recovery of metals from electronic waste: a review**. Journal of Hazardous Materials, v. 158, n. 2–3, p. 228–256, 2008.

ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. **Completing the picture: how the circular economy tackles climate change**. Cowes: Ellen MacArthur Foundation, 2019. Disponível em: <https://ellenmacarthurfoundation.org/completing-the-picture>. Acesso em: 23 out. 2025.

FLEISCHMANN, M.; DEKKER, R. **Reverse logistics programs: gains and strategies**. In: ROGERS, D. S.; TIBBEN-LEMBKE, R. S. Going Backwards: Reverse Logistics — Trends and Practices. Pittsburgh: Reverse Logistics Executive Council, 1998. p. 17–35.

GEISSDOERFER, M.; SAVAGET, P.; BOCKEN, N. M. P.; HULTINK, E. J. **The Circular Economy – A new sustainability paradigm?** Journal of Cleaner Production, v. 143, p. 757–768, 2017.

GERBASE, A. E.; OLIVEIRA, C. R. **Reciclagem do lixo de informática: uma oportunidade para a química**. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Química, 2012.

GOMES, R. A.; BARROS, C. T.; FERREIRA, L. S. **Economia circular e mineração urbana: perspectivas de aproveitamento de resíduos eletrônicos no Brasil**. Revista Engenharia e Tecnologia (ENGETEC), v. 12, n. 2, p. 80–92, 2022.

GRUPO DE TRABALHO DA SOCIEDADE CIVIL PARA A AGENDA 2030. **Relatório Luz 2023: análise da implementação da Agenda 2030 no Brasil**. Brasília: GT Agenda 2030, 2023. Disponível em: <https://brasilnaagenda2030.org>. Acesso em: 23 out. 2025.

GUARNIERI, P. **Logística reversa: em busca do equilíbrio econômico e ambiental**. Revista Gestão Industrial, Curitiba, v. 7, n. 2, p. 43–60, 2011. DOI: 10.3895/S1808-04482011000200003.

INTERNATIONAL ALUMINIUM INSTITUTE (IAI). **Aluminium recycling saves 95% of the energy needed for primary aluminium production**. Disponível em: <https://international-aluminium.org/landing/aluminium-recycling-saves-95-of-the-energy-needed-for-primary-aluminium-production/>. Acesso em: 24 out. 2025.

INSTITUTO PRAGMA. **Anuário da Reciclagem 2023**. São Paulo: Instituto Pragma, 2024. Disponível em: <https://institutoatmos.org/wp-content/uploads/2024/08/Anuario-da-Reciclagem-2023.pdf>. Acesso em: 24 out. 2025.

KIRCHHERR, J.; REIKE, D.; HEKKERT, M. **Conceptualizing the Circular Economy: An Analysis of 114 Definitions**. Resources, Conservation and Recycling, v. 127, p. 221–232, 2017.

KORHONEN, J.; HONKASALO, A.; SEPPÄLÄ, J. **Circular Economy: The Concept and Its Limitations**. Ecological Economics, v. 143, p. 37–46, 2018.

LEITE, P. R. **Logística reversa: meio-ambiente e competitividade**. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/596078627/Logistica-Reversa>. Acesso em: 21 out. 2025.

MACHADO, P. C.; SILVA, R. F. **Economia circular e políticas públicas de resíduos sólidos no Brasil: desafios e oportunidades**. Revista Brasileira de Gestão Ambiental, v. 16, n. 3, p. 95–110, 2022.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. São Paulo: Atlas, 2003.

MORAES, R. L.; RODRIGUES, A. P. **Economia Circular: fundamentos, oportunidades e desafios no contexto brasileiro**. Revista Gestão e Sustentabilidade Ambiental, v. 9, n. 3, p. 205–220, 2020.

MUELLER, C. F. **Meio-ambiente e Produtividade**. GELOG/UFSC, 2005. Disponível em: <http://www.tecspace.com.br/paginas/aula/faccamp/Rev/Artigo01.pdf>. Acesso em: 21 out. 2025.

NASCIMENTO, É. F.; PEREIRA, G. M. **Inclusão social e sustentabilidade na mineração urbana: o papel das cooperativas de reciclagem**. Revista Sustentabilidade em Debate, v. 12, n. 1, p. 125–140, 2021.

OLIVEIRA, T. M.; MOURA, A. L. **Mineração urbana e sustentabilidade: uma análise dos impactos ambientais evitados**. Revista Engenharia e Sociedade, v. 8, n. 1, p. 55–66, 2020.

ONU BRASIL. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Relatório Anual 2022**. Brasília: Nações Unidas no Brasil, 2022. Disponível em: <https://brasil.un.org>. Acesso em: 23 out. 2025.

ROGERS, D. S.; TIBBEN-LEMBKE, R. S. **Going Backwards: Reverse Logistics — Trends and Practices**. Pittsburgh: Reverse Logistics Executive Council, 1998. Disponível em: <https://www.icesi.edu.co/blogs/gestionresiduossolidos/files/2008/11/libro-lr.pdf>. Acesso em: 21 out. 2025.

SACHS, I. **Caminhos para o desenvolvimento sustentável**. 3. ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2019.

SANTOS, F. R.; COSTA, B. M. **Economia Circular no Brasil: desafios e perspectivas de inovação**. Revista de Engenharia e Meio Ambiente, v. 9, n. 1, p. 70–85, 2023.

SANTOS, F. R.; COSTA, B. M. **Mineração urbana no contexto brasileiro: desafios e oportunidades de inovação**. Revista de Engenharia e Meio Ambiente, v. 9, n. 1, p. 70–85, 2023.

SANTOS, L. F. **Que material evita mais emissões ao ser reciclado?** Disponível em: <https://www.abrerpi.org.br/noticias/noticia/qual-material-evita-mais-emissoes-ao-ser-reciclado-veja-ranking>. Acesso em: 23 out. 2025.

SILVA, A. C. C. da. **A logística reversa e sua aplicação no setor de cosméticos**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade de Brasília, Brasília, 2021.

SILVA, J. M.; PIMENTA, L. R. **Mineração urbana: uma alternativa sustentável à extração mineral convencional**. Revista Brasileira de Engenharia Sustentável, v. 4, n. 2, p. 45–58, 2021.

UNITED NATIONS. **Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future**. Oxford: Oxford University Press, 1987.

UNITED NATIONS. **Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development**. New York: United Nations, 2015.

UNITED NATIONS INSTITUTE FOR TRAINING AND RESEARCH; INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION. **The Global E-waste Monitor 2024**. Genebra: UNITAR; ITU, 2024. Disponível em: <https://ewastemonitor.info/the-global-e-waste-monitor-2024/>. Acesso em: 24 out. 2025.

VARGAS, DANIELI; CAMPOS, LUCILA; LUNA, MÔNICA. **Sistema formal de reciclagem de lixo eletrônico do Brasil: do descarte à manufatura reversa**. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2023.

XIAN, Y.; TAO, Y.; MA, F.; ZHOU, X. **Recuperação de metais de placas de circuito impresso tratadas termicamente por meio de um concentrador de gravidade aprimorado e um separador magnético de alto gradiente**. Universidade Chinesa de Mineração e Tecnologia, 2021.

YIN, R. K. **Estudo de Caso: Desenho e Métodos**. 5. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2014.